

Influencia del contexto familiar y social: problemas de aprendizaje en estudiantes de EGB de la unidad educativa jorge washington

Influence of family and social context: learning problems in EGB students at the Jorge Washington educational unit

DOI.....

AUTORES: Liliana Vaneza Díaz Zambrano ^{1*},
Gredys María Zambrano Rendón²,
Roxana Mabel Ramírez Melendres³
Lina Lili Goya Diaz,⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: 12h00194educ12d01@gmail.com

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

El presente artículo analiza la influencia del contexto familiar y social en los problemas de aprendizaje de los estudiantes de Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa Jorge Washington. La investigación parte del supuesto de que el entorno inmediato del estudiante incide significativamente en su rendimiento académico, especialmente cuando

^{1*} Magister Educación Mención en la enseñanza de la lengua y literatura, Docente Unidad Educativa Jorge Washington, 12h00194educ12d01@gmail.com, <https://orcid.org/0009-00074976-5695>

²Lic.Educación Parvulario, Docente Unidad Educativa Jorge Washington, 12h00194educ12d01@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-0868-4298>

³Magister en Tecnología e Innovación Educativa, Docente Unidad Educativa Jorge Washington, 12h00194educ12d01@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-2054-4067>

⁴Magister Educación Básica, Docente Unidad Educativa Jorge Washington, 12h00194educ12d01@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-6228-1481>

está marcado por factores como la desintegración familiar, el bajo nivel educativo de los padres, la falta de comunicación, la violencia intrafamiliar y las limitaciones económicas.

Según González et al. (2023), la educación infantil está estrechamente vinculada al estilo de crianza familiar y debe promover el desarrollo personal, académico y social de forma equitativa. Se adoptó una metodología de enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), que incluyó observación directa, entrevistas a docentes y encuestas a padres de familia, permitiendo identificar patrones en el comportamiento y rendimiento escolar relacionados con el entorno familiar y social. Los resultados evidencian que los estudiantes provenientes de contextos familiares disfuncionales y entornos sociales desfavorables presentan mayores dificultades en áreas como la lectura, escritura y razonamiento lógico-matemático.

Se concluye que la atención a esta problemática requiere una acción coordinada entre la institución educativa, la familia y la comunidad. El estudio recomienda fortalecer el acompañamiento psicopedagógico y promover vínculos efectivos entre escuela y familia como estrategias clave para mejorar el aprendizaje y favorecer el desarrollo integral del estudiante.

Palabras clave: Escuela, padres familia, rendimiento académico

ABSTRACT

This article analyzes the influence of family and social context on the learning difficulties of students in Basic General Education (EGB) at the Jorge Washington Educational Unit. The research assumes that a student's immediate environment significantly influences their academic performance, especially when it is marked by factors such as family disintegration, low parental educational level, lack of communication, domestic violence, and economic limitations. According to González et al. (2023), early childhood education is closely linked to family parenting style and should promote personal, academic, and social development equitably. A mixed-method (qualitative and quantitative) approach was adopted, which included direct observation, teacher interviews, and parent surveys, allowing for the identification of patterns in behavior and academic performance related to family and social environment. The results show that students from dysfunctional family backgrounds and

unfavorable social environments present greater difficulties in areas such as reading, writing, and logical-mathematical reasoning.

It is concluded that addressing this issue requires coordinated action between the educational institution, the family, and the community. The study recommends strengthening psychopedagogical support and promoting effective links between school and family as key strategies to improve learning and promote the student's comprehensive development

Keywords: *School, parents, family, academic performance*

INTRODUCCIÓN

La familia representa el contexto formativo por excelencia para el ser humano; constituye el núcleo social primario y el primer sistema de apoyo que garantiza el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de los individuos (Mejía y Arroyo, 2022). En este espacio, se cimentan los valores, hábitos y aprendizajes iniciales que incidirán en el desempeño futuro del niño, especialmente en el ámbito académico. En este sentido, la función de la familia trasciende el cuidado básico, al convertirse en agente activo de la educación y formación ética, moral y emocional de los hijos. Dentro del proceso educativo, los problemas de aprendizaje en los estudiantes de Educación General Básica (EGB) se han convertido en un fenómeno creciente que se evidencia en las aulas, reflejándose en limitaciones en las habilidades cognitivas y sociales, y en una pérdida de interés por los estudios. Según Isaza (2020), las habilidades sociales constituyen un proceso gradual que se desarrolla desde la primera infancia y está profundamente condicionado por las experiencias vividas tanto en el entorno familiar como escolar. En este marco, González et al. (2023) señalan que una educación integral debe garantizar igualdad de oportunidades, promoviendo el desarrollo académico, personal y social de todos los estudiantes.

Por su parte, Chuquimia et al. (2024) sostienen que la corresponsabilidad entre familia y escuela es esencial, donde los padres deben asumir la formación ética y moral, y la institución educativa la formación académica. Así, el entorno familiar cumple un rol determinante: influye directamente en la conducta, el rendimiento escolar y la motivación del niño. En esta línea, Pilligua et al. (2024) enfatizan que cada familia, a pesar de sus particularidades,

comparte funciones comunes de índole afectiva, educativa y emocional, siendo estas fundamentales para el adecuado desarrollo de los hijos. Desde este enfoque, se comprende que el contexto familiar y social, según su estructura, dinámica y valores, incide profundamente en los procesos de aprendizaje del niño. El respeto, el afecto, la comunicación y la estabilidad emocional en el hogar se reflejan en el comportamiento y desempeño escolar, siendo necesarios para una formación integral. Por tanto, analizar la influencia del entorno familiar y social permite comprender mejor las causas subyacentes a los problemas de aprendizaje en los estudiantes de EGB, como se pretende evidenciar en el presente estudio desarrollado en la Unidad Educativa Jorge Washington.

La influencia del contexto familiar y social

El impacto que tienen las dinámicas del hogar y las condiciones del entorno comunitario en el proceso educativo. En la Unidad Educativa Jorge Washington, estos factores pueden desencadenar problemas de aprendizaje en estudiantes de EGB, afectando su desarrollo académico, emocional y social. Identificar estas influencias permite diseñar estrategias de apoyo más efectivas para dar solución a la problemática que enfrenta la institución educativa. Los problemas familiares y sociales que se manifiestan en los padres afectan directamente en sus hijos y por ende en los aprendizajes y con mayor frecuencia en los sectores rurales. A continuación, en la siguiente tabla se describe los problemas familiares, las causas que originan y el impacto que afecta en los aprendizajes; así como, las recomendaciones para mejorar las condiciones de vida de los niños en estado de vulnerabilidad.

Tabla 1: Problemas familiares y sociales que afectan los aprendizajes en estudiantes de EGB en sectores rurales

Problema Familiar o Social	Causas	Impacto en el Aprendizaje	Recomendaciones
Familia disfuncional	Separación, abandono o ausencia de uno o ambos padres.	Desinterés, desmotivación, bajo rendimiento académico, inseguridad emocional.	Fortalecer el acompañamiento psicoemocional y promover tutorías personalizadas.

Bajo nivel educativo de los padres	Padres de familia con baja o ninguna escolaridad formal.	Limitado apoyo en tareas escolares y escasa valoración de la educación.	Implementar charlas motivacionales para padres y apoyo socioemocional sobre la importancia y la responsabilidad del estudio de sus hijos/as
Violencia intrafamiliar	Conflictos constantes, maltrato físico, verbal o psicológico en el hogar.	Agresividad, ansiedad, retraso, baja autoestima, dificultades para concentrarse en clases.	Solicitar apoyo institucional, trabajo conjunto con el DECE y redes de protección.
Falta de comunicación en el hogar	Escasa comunicación e interacción verbal entre padres e hijos.	Déficit en habilidades cognitivas y sociales, falta de expresión y lenguaje, dificultades para expresar ideas.	Realizar actividades de integración escuela-familia y espacios de diálogo.
Trabajo infantil o responsabilidades domésticas	Niños que trabajan en las labores de campo o cuidan de sus hermanos desde temprana edad.	No asisten a clases regularmente, falta de tiempo para estudiar, cansancio físico, abandono escolar.	Tutorías, implementar programas de refuerzo y sensibilización familiar.
Condiciones económicas precarias o extrema pobreza.	Ingreso familiar insuficiente para cubrir necesidades básicas.	Falta de materiales escolares, mala alimentación, inasistencia por costos de transporte.	Concientizar a las madres el consumo de alimentación escolar, dotación de útiles y becas o apoyos económicos.
Acceso limitado a servicios educativos y de salud	Escuelas distantes o con pocos recursos, ausencia de servicios médicos básicos.	Enfermedades comunes que impiden asistir normalmente a clases, falta de tratamiento médico que afectan el rendimiento escolar.	Intervención del comité central de padres de familia y el líder comunitario para brigadas médicas fortalecer la infraestructura educativa rural.
Migración de los padres	Abandono de hogar, hijos huérfanos quedan al cuidado de otros familiares.	Sentimientos de abandono, tristeza, desmotivación, conducta disruptiva o retraída.	Acercamiento a los niños en abandono, solidaridad con los estudiantes en abandono, capacitar a los cuidadores en el acompañamiento escolar.

Fuente: Elaboración propia.

Los problemas familiares y sociales que afectan el aprendizaje de los estudiantes de Educación General Básica (EGB) en sectores rurales son evidentes y generan consecuencias significativas en el desarrollo integral de los niños.

En esta investigación se identificaron diversas problemáticas que limitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde múltiples factores inciden negativamente en la asimilación de los contenidos educativos.

Es responsabilidad conjunta de los docentes, el comité central de padres de familia y los líderes comunitarios implementar estrategias inclusivas que fortalezcan el vínculo escuela-familia y promuevan valores comunitarios. El compromiso activo de los padres de familia en la creación de un entorno estable y propicio es fundamental para el desarrollo integral del niño. Asimismo, el líder comunitario desempeña un papel clave al facilitar la articulación entre la comunidad y la escuela, gestionando recursos, sensibilizando a la población y promoviendo iniciativas que fortalezcan la educación y el bienestar social en las zonas rurales.

En este sentido, la triada educativa —familia, escuela y comunidad— influye de manera recíproca para facilitar el aprendizaje y contribuir a la solución de las problemáticas presentes en el entorno escolar. El entorno familiar, sustentado en principios, valores y hábitos de estudio, constituye la base para el desarrollo integral del niño. Se reconoce que el núcleo familiar representa el lazo más fuerte para mantener la cohesión y garantizar el bienestar de los hijos durante su proceso de desarrollo y formación

Entre los factores adicionales que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes en contextos rurales se encuentran:

- Limitaciones económicas.
- Acceso y desigual a recursos educativos.
- Desnutrición y su influencia en la atención y memoria.
- Afectaciones cognitivas y emocionales.
- Desmotivación

Factores sociales y comunitarios que inciden de manera negativa en el aprendizaje

- Entornos violentos e inseguros: miedo, ansiedad y ausentismo escolar.
- Falta de cultura comunitaria sobre la educación y responsabilidad
- Acceso a redes sociales no aptas para niños
- Habitar en sectores vulnerables.

Estrategias de intervención desde la escuela y la comunidad

Las estrategias de intervención que son ejecutadas desde la escuela y la comunidad como parte del compromiso como tal, son acciones planificadas que buscan atender de forma integral las necesidades académicas, emocionales y sociales de los estudiantes. Estas estrategias promueven la colaboración entre docentes, padres de familia y líder comunitario. Su implementación efectiva requiere de un diagnóstico participativo, planificación conjunta y seguimiento continuo para la evolución del contexto y compromiso. Además, deben adaptarse al contexto sociocultural de los estudiantes. De esta manera, se fortalecen los vínculos escuela-comunidad para un desarrollo integral y con ello un aprendizaje significativo.

La implementación de estrategias para un mejor vínculo promueve y garantiza la estabilidad de los estudiantes para erradicar la deserción escolar, A continuación, el aporte de las autoras. Tambo, et al., (2023), la familia juega un papel fundamental en el desarrollo integral de las niñas y los niños, por esta razón, es de vital importancia reconocer que tanto la familia como la escuela comparten el mismo objetivo: la formación en el proceso educativo tanto a nivel individual como colectivo. A continuación, algunas estrategias que se pueden implementar para poder erradicar las causas y efectos que provocan la problemática educativa.

Gráfico 1. Estrategias de intervención desde la escuela y la comunidad

Fuente: Elaboración propia

Para lograr resultados efectivos y dar respuesta a la problemática detectada, es fundamental la intervención activa de los padres de familia, con el propósito de fortalecer los lazos familiares y fomentar una relación de corresponsabilidad en la educación y formación de sus

hijos. La participación comprometida de las familias contribuye a crear un ambiente propicio que favorece el desarrollo integral y el éxito académico de los estudiantes.

Meza y Trimiño (2020) destacan que, desde una perspectiva demográfica, las familias y los hogares que las constituyen representan espacios de relaciones sociales íntimas, donde conviven personas vinculadas por parentesco, género y generaciones distintas.

En este contexto, se construyen fuertes lazos de solidaridad, se establecen relaciones de poder y autoridad, y se gestionan los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Asimismo, en el seno familiar se definen las obligaciones, responsabilidades y derechos de acuerdo con normas culturales, edad, sexo y posición dentro de la estructura familiar.

Estos autores subrayan que la consolidación de una familia cohesionada es fundamental para fortalecer la crianza en ambientes saludables, permitiendo que los hijos respondan adecuadamente a las demandas del proceso enseñanza-aprendizaje. Por ello, las estrategias de intervención desde la escuela deben articularse con la comunidad y las familias, promoviendo espacios de diálogo, formación y acompañamiento que fortalezcan la educación integral y la convivencia armónica.

METODOLOGÍA

La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo con alcance descriptivo y analítico, ya que busca comprender la influencia del contexto familiar y social en los problemas de aprendizaje de los estudiantes, a partir de la interpretación de la realidad educativa en su entorno natural, sin manipulación de variables. El diseño metodológico es no experimental, debido a que se observaron los fenómenos tal como ocurren en el contexto escolar, sin intervención directa por parte del investigador.

La población estuvo conformada por los padres de familia de los estudiantes con problemas de aprendizaje identificados en la Unidad Educativa Jorge Washington, así como por tres docentes que imparten clases a dichos estudiantes durante el año lectivo 2024.

Dado el tamaño accesible de la población, se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia, que coincidió con la totalidad de la población. Como técnicas de recolección

de información, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los padres de familia, así como una ficha de observación dirigida a dos de los docentes de la institución, con el fin de identificar patrones en las dinámicas pedagógicas y conductuales relacionadas con los estudiantes en situación de dificultad académica. Estas técnicas permitieron recolectar datos contextualizados y pertinentes para el análisis del fenómeno estudiado.

En cuanto al análisis de datos, se utilizó la revisión documental como estrategia complementaria, la cual incluyó el estudio de fuentes bibliográficas científicas obtenidas en bases de datos reconocidas como Scopus, Web of Science (WoS), SciELO y Latindex. Esto garantizó la rigurosidad, actualidad y validez del marco teórico, así como la fundamentación del análisis de antecedentes relacionados con la influencia del contexto familiar y social en los procesos de aprendizaje.

RESULTADOS

- Los resultados obtenidos a partir de las encuestas aplicadas a padres de familia y docentes evidencian que los estudiantes provenientes de contextos familiares disfuncionales enfrentan mayores dificultades en su proceso de aprendizaje. Estas familias suelen estar marcadas por conflictos intrafamiliares, la ausencia de figuras parentales estables y un bajo nivel de apoyo emocional, lo que repercute negativamente en el desarrollo de habilidades cognitivas esenciales para el rendimiento académico.
- En cuanto al impacto del entorno social, se identificó que los estudiantes que habitan en zonas vulnerables, caracterizadas por violencia barrial, inseguridad ciudadana y escasa presencia de redes de protección social, presentan niveles significativamente más bajos de concentración, motivación académica y asistencia regular a clases. Estas condiciones afectan directamente su estabilidad emocional y su capacidad de mantener hábitos de estudio adecuados.
- Otro hallazgo relevante fue el bajo acompañamiento educativo en el hogar, considerado por los encuestados como un factor determinante en la persistencia de los problemas de aprendizaje. La falta de hábitos de estudio, la limitada supervisión parental y la escasa

disponibilidad de recursos pedagógicos y tecnológicos agravan esta situación, siendo particularmente evidente en los niveles de Educación General Básica.

- Por su parte, la entrevista realizada a tres docentes de la Unidad Educativa Jorge Washington aportó una visión precisa del contexto educativo. Las docentes, con amplio conocimiento del entorno áulico y comunitario, señalaron que muchos estudiantes provienen de sectores vulnerables donde se presentan problemáticas como la falta de responsabilidad parental, abandono del hogar, migración, y una creciente influencia de las redes sociales. Además, mencionaron que el entorno social, atravesado por situaciones de violencia, consumo de drogas y desintegración familiar, constituye un factor predominante que afecta directamente los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- En conjunto, estos resultados reflejan la necesidad de una intervención integral que articule a la familia, la escuela y la comunidad para generar condiciones más favorables que promuevan el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.

Tabla 2. Encuesta a padres de familia en el contexto familiar y académico

¿Las discusiones o problemas familiares afectan negativamente el rendimiento escolar de su hijo/a?

Pregunta	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	0	0.0%
En desacuerdo	1	3.34%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5	16.66%
De acuerdo	6	20.%
Totalmente de acuerdo	18	60.%
TOTAL	30	100%

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El análisis de los resultados revela que el 60% de los padres de familia están totalmente de acuerdo en que las discusiones o conflictos familiares afectan negativamente el rendimiento escolar de sus hijos. Además, un 20% manifiesta estar de acuerdo con esta afirmación, lo que refuerza la percepción general sobre el impacto del entorno familiar en el desempeño académico. Por otro lado, un 17% de los encuestados adoptó una postura neutral, mientras que solo un 3% expresó estar en desacuerdo. Estos datos reflejan una tendencia clara: la mayoría de los padres reconoce la relación directa entre el ambiente familiar y los resultados escolares. Si bien no todos los niños del sector rural enfrentan conflictos familiares, estos hallazgos evidencian la necesidad de implementar estrategias que promuevan una convivencia armónica en el hogar y fortalezcan el vínculo entre familia y escuela, como medida preventiva y de apoyo frente a los problemas de aprendizaje.

Tabla 3. Encuesta a padres de familia en el contexto social y el uso redes sociales

¿El uso de redes sociales o videojuegos afecta la concentración de su hijo/a en sus tareas escolares?

Pregunta	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	0	0.0%
En desacuerdo	3	10%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2	6.66%
De acuerdo	5	16.67%
Totalmente de acuerdo	20	66.67%
TOTAL	30	100%

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

En el análisis del contexto social, los resultados de la encuesta aplicada a padres de familia muestran que un 67% de las madres está totalmente de acuerdo en que el uso excesivo de los videojuegos interfiere negativamente en el rendimiento académico de sus hijos, generando desconcentración y falta de responsabilidad en el cumplimiento de las tareas escolares. A esto se suma un 17% de los encuestados que también está de acuerdo con esta afirmación, lo que refuerza la percepción de que este tipo de distracciones digitales representa una problemática común en el entorno social actual.

Por otro lado, un 10% expresó estar en desacuerdo, argumentando que el entorno social no influye significativamente en el desempeño escolar siempre que los padres estén atentos y cumplan con su rol de acompañamiento. Finalmente, un 6% de los encuestados se mostró neutral, sin adoptar una postura definida.

Estos resultados evidencian la creciente preocupación de las familias frente al impacto de las tecnologías de entretenimiento, como los videojuegos, en los hábitos de estudio y la responsabilidad académica de los estudiantes. Asimismo, subrayan la importancia del rol parental en la supervisión y orientación frente al uso adecuado del tiempo y los recursos digitales.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación evidencian que el entorno familiar y social ejerce una influencia directa y significativa en los problemas de aprendizaje de los estudiantes de Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa Jorge Washington. Factores como la desintegración familiar, el abandono del hogar, la violencia intrafamiliar, el bajo nivel educativo de los padres y las limitaciones económicas afectan de manera considerable el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, repercutiendo negativamente en su rendimiento académico.

Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas que destacan la relevancia del contexto sociofamiliar en la formación integral del estudiante, resaltando que un entorno inestable o disfuncional puede limitar el desarrollo de habilidades esenciales para el aprendizaje, como la lectura, la escritura y el razonamiento lógico-matemático. En particular, se identificó que la falta de comunicación y el escaso acompañamiento en el hogar debilitan la motivación y la capacidad de los estudiantes para asumir responsabilidades escolares.

En este sentido, se reafirma la necesidad de establecer una colaboración efectiva entre docentes, autoridades escolares, familias y líderes comunitarios, con el fin de generar un ambiente educativo inclusivo, afectivo y equitativo. La articulación de esfuerzos entre estos actores permite no solo atender las necesidades inmediatas del estudiante, sino también abordar de forma integral las condiciones estructurales que inciden en su proceso de aprendizaje.

Por tanto, se concluye que la corresponsabilidad entre escuela, familia y comunidad es fundamental para superar las barreras que enfrentan los estudiantes en situación de vulnerabilidad, y representa un pilar clave para construir procesos educativos sostenibles y centrados en el bienestar y desarrollo pleno del niño.

CONCLUSIONES

- El entorno familiar tiene un impacto directo en el rendimiento académico de los estudiantes de EGB, como la desintegración familiar, la violencia en el hogar o la falta de participación de los padres en la educación, lo que puede afectar negativamente el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales.

- Las condiciones sociales del entorno en las que viven los estudiantes son un factor clave en su desempeño escolar que pueden perjudicar la personalidad, comportamiento, la concentración, la motivación y la asistencia regular.
- La ausencia de apoyo educativo en casa, junto con la escasez de recursos pedagógicos, limita considerablemente el avance académico de los estudiantes en los niveles básicos.
- La falta de recursos económicos son un limitante para el aporte en el contexto áulico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Chuquimia, M., Zevallos, J., Ayma, R., & Dávila, O. (2024). El apoyo de los padres de familia en el aprendizaje de la comprensión lectora. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i33.3722>
- González, E., Yaguana, R., Salcedo, T., Cuenca, L., & Robles, G. (2023). El entorno familiar en los problemas de aprendizaje de los niños del segundo año de educación básica. *Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinaria*, 7(3). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6813
- Isaza, L. (2020). Una aproximación a los contextos familiar y escolar como posibilitadores del desarrollo social. *Revista Ciencias Sociales, Humanas y Artes*, 1(2). Universidad Pontificia Bolivariana. https://www.unireformada.edu.co/wp-content/uploads/realitas/Numero2/Una_aproximacion_a_los_contextos_familiar_y_escolar_como_posibilitadores_del_desarrollo_social.pdf
- Mejía, D., & Arroyo, M. (2022). El entorno familiar en procesos de aprendizaje en niños de Educación Inicial: Caso escuela de Educación Básica Daniel Villacreses Aguilar del cantón Portoviejo. *Revista Educare*. <https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/1702>
- Meza, L., & Trimiño, B. (2020). Participación de la familia en la educación escolar: resultados de un estudio exploratorio. *Revista EduSol*, 20(73), 13–28. <https://www.redalyc.org/journal/4757/475765806002/html/>
- Pillagua García, J., Ramos López, O., Suárez Coloma, B., Yáñez Yanza, J., & Zambrano Franco, N. (2024). El entorno familiar y su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes. *Revista Científica Multidisciplinaria*, 4(1). <https://doi.org/10.61384/r.c.a..v4i1.147>
- Tambo, L., Palacio, M., Caballero, A., & Ortiz, W. (2023). Estrategias educativas para interrelación escuela-familia en educación de estudiantes de séptimo año. Escuela “Dr. Luis Felipe Zapater” de Loja-Ecuador. *Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinaria*, 7(6). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.9113

